

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Маҳкамона Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Тамара Красовицкая АНГЕЛЫ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ: «НЕМНОГИЕ НАУЧИЛИСЬ СМОТРЕТЬ В РАСКАЛЕННУЮ ТОПКУ» (МАЛО ИЗУЧЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЭТНОКУЛЬТУРНОМУ МНОГООБРАЗИЮ РОССИИ).....	4
2. Алишер Сабиров ГЕРМАНИЯ ТАРИХ ФАНИДА ОҒЗАКИ ТАРИХ (ORAL HISTORY) ТАДҚИҚОТЛАР ТАЖРИБАСИ.....	29
3. Dilafro‘z Qurbonova, Zilola Shodmonxo‘jayeva, Nodira Xasanova O‘ZBEKISTON TARIXI DAVLAT MUZEYIDAGI ZARDUSHTIYLIKKA OID MODDIY ASHYOLAR TARIXI.....	40
4. Laziz Baxtiyorov AMIR TEMUR BOG‘LARINING QURILISH TARIXI.....	45
5. Сарвар Ботиров БУЮК БРИТАНИЯДА МАРКАЗИЙ ОСИЁГА ОИД ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ ИЛМИЙ НАШРЛАРДА ЁРИТИЛИШИ.....	49
6. Алишер Дониёров, Алишер Насимов ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЖАНУБИЙ ҲУДУДЛАРИДА ЭТНОГРАФИК ТАДҚИҚОТЛАР ТАРИХШУНОСЛИГИ (1930-1950 ЙИЛЛАР).....	58
7. Zebiniso Zaynabiddinova АКАДЕМИК I.YU.KRACHKOVSKIY IJODIDA O‘RTA ASRLAR ARAB ADABIYOTI.....	68
8. Munisa Muxamedova, Latofat Jabbarova, Oyto‘raxon Yo‘ldoshxo‘jayeva FARFOR VA FAYANS KOLLEKSIYALARINING EKSPERTIZASI, ATRIBUSIYASI VA MUZEYLASHTIRILISHI.....	72
9. Эркин Раджапов ЎЗБЕК МИЛЛИЙ ҲАРБИЙ КАДРЛАР ЭЛИТАСИННИНГ ҚАТАҒОН ЭТИЛИШИ.....	80
10. Комил Раҳимов ҚАДИМГИ МАРҒИЁНАНИНГ БРОНЗА ДАВРИ ОШХОНА ЎЧОҚЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ ВА УЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ МУАММОЛАР.....	89
11. Холмурод Сориев АМИР ТЕМУР ЖАНГ САНЪАТИДА ҲАРБИЙ ҲИЙЛАЛАР ТАРИХИГА ОИД БАЪЗИ МАЪЛУМОТЛАР.....	96
12. Наргиза Хасанова, Шахризода Исмадова МИЛЛИЙ МИНИАТЮРА ИХТИСОСЛИГИДА ТАЪЛИМ АНЪАНАЛАРИ (Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти мисолида).....	102

ISSN: 2181-9599

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

LOOK TO THE PAST

ЎТМИШГА НАЗАР | ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

Комил Акрамович Рахимов,
ЎзР ФА Миллий археология маркази,
Самарқанд археология институти
тарих фанлари номзоди, катта илмий ходим,
r.komil73@mail.ru

ҚАДИМГИ МАРҒИЁНАНИНГ БРОНЗА ДАВРИ ОШХОНА ЎЧОҚЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ ВА УЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ МУАММОЛАР

For citation: Komil A. Rakhimov. STUDY OF THE KITCHEN HEARTHS FOCI OF THE BRONZE AGE OF ANCIENT MARGIAN AND RELATED PROBLEMS. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 9, pp.89-95

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7026900>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Марғиёна худуддаги бронза даврига оид ёдгорликларда олиб борилган тадқиқотлар натижасида қайд қилинган. Ошхона ўчоқларнинг ўрганилиши ва улар билан боғлиқ муаммоларни ечимига бағишланган бўлиб, келгуси йилларда, янги археологик материаллар асосида тадқиқотчилар олдида ўз ечимини кутаётган муҳим вазифалар, яъни уларнинг ушбу худудларда пайдо бўлиши, шакли, ўлчами, вазифалари, ривожланиш босқичлар, тарқалиш географияси бошқа маданиятларнинг бронза ва кейинги давр топилмалари билан қиёсий таққослаш ҳамда уларнинг даврий саналари ҳақида қисқача мулоҳазалар билдириб ўтилган.

Калит сўзлари: Марғиёна, Қадимги Бактрия, жанубий Турманистон Гонур, Тоголок-21, Мурғоб, Тахирбой, Келели, Ажикуй, Аучин, Таип, Олтинтепа, ошхона ўчоғи.

Комил Акрамович Рахимов,
к.и.н., старший. научный. сотрудник,
Самаркандский Институт археологии
Национального центра археологии АН РУз
r.komil73@mail.ru

ИЗУЧЕНИЕ КУХОННЫХ ОЧАГОВ БРОНЗОВОГО ВЕКА ДРЕВНЕЙ МАРГИАНЫ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ ПРОБЛЕМЫ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена изучению кухонных очагов, зафиксированных в результате исследований в памятниках бронзового века Маргианского региона и решению связанных с ними проблем, задачам и этапам развития, географии распространения, сравнительному анализу с находками бронзового и более позднего периодов других культур и краткими комментариями к их хронологическим датам.

Ключевые слова: Маргиана, Древняя Бактрия, южный Туркменистан, Гонур, Тоголок-21, Мургаб, Тахирбай, Келели, Ажикуй, Аучин, Таип, Алтындепе, кухонный очаг.

Komil A. Rakhimov,
Ph.D., senior scientist,
Samarkand Institute of Archeology of the
National Center of Archeology
of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan
r.komil73@mail.ru

STUDY OF THE KITCHEN HEARTH FOCI OF THE BRONZE AGE OF ANCIENT MARGIAN AND RELATED PROBLEMS

ABSTRACT

This article is devoted to the study of the kitchen hearths recorded as a result of research in the Bronze Age monuments in the Margiyona region and to the solution of the problems related to them, tasks, stages of development, geography of distribution, comparative comparison with the finds of other cultures from the Bronze and later periods, and brief remarks about their chronological dates.

Index Terms: Margiana, Ancient Bactria, southern Turkmenistan, Gonur, Togolok-21, Murghab, Tahirbay, Keleli, Ajkuu, Auchin, Taip, Altyndepe, kitchen hearth.

1. Долзарблиги:

Марғиёнанинг қадимги ўтроқ деҳқончилик маданиятини ўрганишда 1946 йилдан Туркменистон ҳудудида археологик тадқиқотлар олиб борган Жанубий Туркменистон археологик экспедициясининг (ЮТАКЭ) ўрни катта бўлган. Дастлаб, экспедиция аъзолари Нисанинг қадимги шаҳри ҳудудларида тадқиқотлар олиб борди ва Жанубий Туркменистон кенг миқёсда ўрганила бошланди. Жанубий Туркменистон археологик экспедицияси томонидан 1947–1948 йилларда Жанубий Туркменистон ҳудудларида, 1949 йилдан эса қадимги Марв шаҳри ҳудудларида, Мари ва Байрамали шаҳарларидан шимолга томон, яъни Марғиёнанинг қадимги суғориш тизими бўйлаб кенг кўламда ишлар бошланади [1, 204 б.].

Бу ҳудудда деҳқончилик маданиятининг шаклланиши, милoddан аввалги II минг йилликнинг бошларидан Копетдоғ тоғолди жамоаларининг бу ҳудудларга кўчиб келиши ҳисобига юз берган, яъни метрополия деҳқон жамоаларининг бир қисмини Мурғоб воҳасига келиб жойлашиши қадимги Марғиёна воҳасида деҳқончилик маданиятининг вужудга келишига туртки бўлади [2, 119 б.]. 1950 йилдан бошлаб Марв воҳасини ўрганиш жадаллашиб, Гяурқалъа ва Язтепада қазил ишлари давом эттирилди. 1951 йилда Аравалитепа гуруҳига тегишли ёдгорликларда кидирув ишлари олиб борилиб, 1952 йилда Тохирбойтепа ёдгорлиги очилди [2, 212 б.].

Мурғоб воҳасида 1954–1956 йилларда олиб борилган археологик тадқиқотлар, воҳада сўнги бронза даврига келиб, ўтроқ деҳқончилик маданияти негизида Қадимги Шарқ цивилизациясининг янги маркази узил-кесил шаклланди, деган хулоса чиқаришга олиб келди [3, 14 б.]. Б.А. Куфтин томонидан Номозгоҳтепада ўтказилган кенг миқёсли стратиграфик тадқиқотларидан сўнг, Жанубий Туркменистон ҳудудларидаги энеолит ва бронза даври ёдгорликларининг археологик даврлаштириш системаси ишлаб чиқилди. Шунингдек, Қадимги Марғиёнанинг йирик маданий ёдгорлиги Язтепада ҳам археологик тадқиқотлар олиб борилиб, даврий санасини Яз-1, Яз-2, Яз-3 босқичларига бўлиш имконини берди [3, 29 б.].

Қадимги Марғиёна археологик ёдгорликлари асосан дарё ўзанлари бўйларида жойлашган бўлиб, улар қуйидаги уч гуруҳга бўлинади: 1. Шарқий гуруҳ – Тохирбой маданий гуруҳи; 2. Марказий, яъни Язтепа гуруҳи; 3. Ғарбий йўналиш бўлиб, Аравалитепа гуруҳи деб номланади. Уларнинг классификацияси ишлаб чиқилиб, бунга кўра, Қадимги Марғиёна ёдгорликлари Шимолий Афғонистон ёдгорликлари сингари икки типга бўлинади. Яъни, Шимолий Афғонистонда ёдгорликлар қалъа-қўрғон ва қалъа-қўрғонсиз ёдгорликларга бўлинган бўлса, Марғиёнада эса катта майдонли арки аъло ва пасткам шаҳристонга эга бўлган

ёдгорликлардир. Иккинчиси – арки аълосиз турли катта-кичикликдаги ёдгорликларга бўлинади [4, 29-63 б.].

Худуднинг шарқий гуруҳининг йирик ёдгорлиги Тохирбой-тепа бўлиб, жанубдан шимолга томон 11 км, шарқдан ғарбга томон 6 км гача чўзилган кенг майдонда қатор ёдгорликлар жойлашган. Мурғоб воҳасида тадқиқотлар дастлаб Тохирбой I тепалигидан бошланиб, улар орасидаги йирик археологик манзилгоҳ Тохирбой-3 ёдгорлигидир. Тохирбой I нинг баландлиги 6-6,5 метр, майдони 40 x 50 м, унча катта бўлмаган арки аълога эга. Арки аълонинг кириш йўлаги шимолида жойлашган. Тохирбой I нинг ёшини аниқлаш мақсадида 1955 йилда арки аълонинг ғарбий қисмида шурф солинади. У ердан топилган сопол буюмлари Яз I, Яз II даврига тегишли бўлиб, Яз III даврида манзилгоҳ инқирозга учрайди. Тохирбой гуруҳининг қолган ёдгорликлари аркага эга бўлмаган майда манзилгоҳлардан иборат бўлиб, бу ёдгорликлар 1-1,5 метр баландликдаги тепаликларда жойлашган бўлиб, ҳеч қандай мудофаа иншоотларига эга бўлмаган ва оддий қишлоқ мавзесини эслатади [3, 64-65 б.].

В.М. Массон Марғиёна комплексини, яъни Номозгоҳ VI даври маданиятини Мурғоб варианты сифатида ўрганиб, уни икки босқичга: юқори – Аучин даври (милоддан аввалги 1600–1300) ва қуйи – Тохирбой даври (милоддан аввалги 1300–1000) босқичларига бўлади.

В.И. Сариянининг Мурғоб воҳасида олиб борган тадқиқотларига суяниб, бронза даври ёдгорликларини уч даврга, яъни Келлели (милоддан аввалги 1750–1500 йиллар), Гонур (милоддан аввалги 1500–1250 йиллар) ва Тоголок (милоддан аввалги 1250–1000 йиллар) босқичларига ажратади [5, 74 б.].

Бронза даври Марғиёна ёдгорликлари морфологик жиҳатдан Жанубий Туркманистон ва Қадимги Шарқ ёдгорликларидан бирмунча фарқ қилиб, ёдгорликлар фақат бронза даври маданий қатламдан иборатлиги билан ажралиб туради. Ҳар бир худуд йирик шаҳар марказига бўйсуниб, унинг атрофида майда аҳоли турар-жойлари жойлашган. Уларда ёдгорликларнинг сони турлича бўлиб, 3 тадан 30 тагача етган. Тадқиқотчилар ушбу ёдгорликлар ичида энг йириклари Гонур, Тоголок, Тохирбой ва Аучин бўлиб, 15 тадан 30 тагача йирик аҳоли гуруҳларини бирлаштирганлигини айтиб ўтишганлар [6, 29 б.].

1978 йилда олиб борилган археологик қазишмалар натижасида Гонур ёдгорлиги очиб ўрганилган бўлиб, у Марғиёна ўтроқ деҳқончилик минтақасининг йирик марказларидан бири бўлиб, 20 гектарга яқин майдонни эгаллаган [7, 123-125 б.].

Мурғоб воҳасининг йирик ўтроқ деҳқончилик ёдгорлигидан яна бири Тоголок бўлиб, у милоддан аввалги II–I минг йилликларга тегишлидир. Тоголок гуруҳи ёдгорликлари сирасига Тоголок-1 ва Тоголок-21 ёдгорликлари ҳам киради. Тоголок-1 ёдгорлиги қишлоқ типидagi мафкуравий марказ вазифасини бажарган бўлса, Тоголок-21 ёдгорлигидан топилган ибодатхона воҳанинг диний ҳокимият маркази вазифасини бажарганлигидан далолат беради. Тоголок-21 ёдгорлиги икки йирик тепаликда жойлашган ёдгорлик бўлиб, жанубий тепаликдан топиб ўрганилган монументал бино ва ибодатхона воҳа аҳолисининг ҳаётида муҳим роль ўйнаган [8, 152-154 б.].

Қадимги Шарқнинг маданий ўчоқларидан бири бўлган Жанубий Туркманистоннинг Мурғоб деҳқончилик ўлкаси яхши ўрганилган худудларидан бири ҳисобланиб, ўлкасида бронза даврида саккизта суғорилиш райони - «микроазис» жойлашган. Улар Келлели, Ажиқуй, Аучин, Таип, Гонур, Тоголок, Адам-Басан ва Тахирбой деҳқончилик воҳаларига ажратилган [3, 5 б.; 7, 6-51 б.; 9, 17 б.]. Мурғоб деҳқончилик воҳасида жойлашган саккизта кичик ўлкаларнинг марказлари, деб талқин қилинаётган Аучин-I, Гонур-I, Тоголок-1 ва Тоголок-21 ёдгорликларида кенг кўламдаги археологик тадқиқотлар ўтказилган [10, 10-13 б.; 11; 12, 109-119 б.].

Ф. Хибертнинг бу жойда олиб борган стратиграфик изланишларига кўра, Гонур-I ёдгорлигида иккита қурилиш даври борлиги, қуйи қатламларнинг мил.ав. 2100-1900 йилларга, юқори қатламлари эса 1900-1700 йилларга оидлиги айтилган [13, 120-134 б.]. Тоголок воҳасида Тоголок-I ёдгорлиги воҳанинг, Тоголок-21 ёдгорлиги эса бутун Марв деҳқончилик воҳасининг маркази сифатида талқин қилинади [5, 34-53 б.].

Қадимги Марғиёнанинг бронза даврига оид таом пиширишга мўлжалланган ўчоқлар бугунги кунгача тадқиқотчилар томонидан тўлиқ ёритилмаган бўлиб, ушбу тадқиқот археолог ва тарихчи олимларимиз назаридан четда қолиб келмоқда. Шу боисдан бугунги кунда чоп этилган мавжуд тадқиқотларни ва шу билан архив материалларини илмий таҳлил қилиш, бу борада ўрганилмаган жиҳатларини илмий асосда ёритиш долзарб аҳамиятга эга ҳисобланади.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Илмий мақола эталон сифатида қабул қилинган тарихий методлар-тарихийлик, илмийлик, қиёсий-мантиқий таҳлил, холислик тамойиллари асосида ёритилган.

Ушбу мақолани ёзишдан мақсад қадимги Марғиёнанинг бронза даврига тегишли ошхона ўчоқлари тадқиқотчилар томонидан бугунги кунгача қай даражада ўрганилгани ва кейинги тадқиқотларда улар билан боғлиқ қайси муаммоларга эътибор берилиши, келгуси тадқиқотларда уларнинг пайдо бўлиши, шакли, ўлчами, вазифалари, ривожланиш босқичлар, тарқалиш географияси, бошқа маданиятларнинг бронза ва кейинги давр топилмалари билан қиёсий таққослаш ва уларнинг даврий саналари ҳақида қисқача мулоҳазалар билдириб ўтмоқчимиз.

Ошхона ўчоқларининг бажарадиган вазифаси ва тузилишига кўра, хоналарни иситиш ва металл эритиш ўчоқларидан ажралиб туради. Улар асосан хоналарни ичида, яъни хона деворларига тақаб қурилган ва хона ховлиларида вақтинчалик фойдаланишга мўлжалланган ўчоқлардан иборат бўлиб, уларни деворлари тош ва хом ғиштдан қурилган.

Умуман олганда, қадимги Марғиёнани бронза даври ёдгорликларда тадқиқотчилар томонидан ўтган асрларда олиб борилган қазилма ишларининг натижаларига кўра, кўплаб ошхона ўчоқлари қайд қилинган бўлиб, улар археологик топилмалар намунаси сифатида ўрганилганлиги кузатилади.

3. Тадқиқот натижалари:

Қадимги Бактриянинг Сополли маданиятининг ошхона ўчоқлари тадқиқотчилар томонидан тўрт турга, яъни тўғри тўртбурчак шакл (оловхонаси тухумсимон), квадрат шакл (оловхонаси тухумсимон), тухумсимон мавсумий ва тақасимон ўчоқларга ажратилган [14, 258-259 б.; 15, 15 б.; 16, 66-71 б.].

Биринчи типга оид ўчоқлар хоналар деворлари ёнига тўғри тўртбурчак шаклда қурилган, уларнинг тухумсимон шаклда бўлиб, уларнинг деворлари хом ғишт ва уларни бўлақларидан қурилган бўлиб, улар асосан, ошхона сифатида фойдаланилган хоналарда учрайди. Бунга ўхшаш катта ўлчамдаги тўғри тўртбурчак шаклда ўчоқ Қоратепа ёдгорлигини ховли қисмида ва кичик ўлчамдаги эса Ялангач депаин илк Номозгоҳ II даврига оид хоналаридан бирида қайд қилинган. Тадқиқотчи ўчоқ атрофидан ҳайвон суяқларини ва шу билан бирга қозон идишлар бўлақларини топилишини эътиборга олиб ушбу ўчоқдан таом пишириш мақсадида фойдаланилганлигини айтиб ўтган. Бундан ташқари, худди шунга ўхшаш ўчоқ ёдгорлик ховлисини марказий қисмида топилган бўлиб, у яхши сақланмаган [17, 350-354 б.].

Иккинчи типдаги ўчоқлар аксарият ҳолларда хона деворларига тақаб қурилганлиги сабабли, тадқиқотчилар уларни девор олди ўчоқлари, деб номлаганлар [18, 41 б.; 19, 33 б.; 20, 52 б.; 21, 209-212 б.; 22, 155-156 б.].

Ушбу типдаги ўчоқлар илк маротаба жанубий Туркманистоннинг Намозгоҳ I-II даврларда, яъни Дашлижиттепа ёдгорлигини 1 ва 16-хоналарида учрайди [23, 149-150 б.].

Бундан ташқари, Олтинтепа ёдгорлигида ҳам квадрат шаклдаги девор олди ўчоқлари қайд этилган. В.М. Массон бу ёдгорликдан топилган девор олди ўчоқларни санасини Намозгоҳ V даври билан белгилайди [24, 35-55 б.]. Тоголоктепа манзилгоҳини хоналарини биридан тўғри тўртбурчак шаклдаги девор олди ўчоғи очиб ўрганилган. Унинг ички қисми сомон аралаш лой билан бир неча бор сувалганлиги аниқланди [25, 12 б.]. Бунга ўхшаш тўғри тўртбурчак шаклдаги ўчоқ Қоратепа ёдгорлигининг ховли қисмида ҳам очиб ўрганилган ва уни атрофидан ҳайвон суяқлари бўлақлари ва қозон идиш бўлақларини учрашини эътиборга олиб тадқиқотчи ушбу ўчоқдан овқат пишириш мақсадида фойдаланилганлигини айтиб ўтган [17, 350-354 б.]. Бундан ташқари, жанубий Бактриянинг Дашли 1 ёдгорлигининг бир неча

хоналарида девор олди ўчоқлари очиб ўрганилган [20, 52 б.; 22, 155-156 б.; 26, 24-25 б.; 4, 33 б.]. В.И. Сарияниди Дашли-3 ёдгорлигида ҳам девор олди ўчоғи мавжуд бўлганлигини таъкидлаб ўтади [21, 222 б.]. Кейинги даврга оид Кучуктепа ёдгорлигининг биринчи қурилиш даврига (Кучук I) оид маданий қатламдан катта ўлчамли девор олди ўчоғи очилган [27, 19 б.]

Тошкент воҳасининг милоддан аввалги IX-VII асрларга оид Бурғулик маданияти ертўлаларидан бирида девор олди ўчоғи аниқланган [28, 49-50]. Ушбу типдаги ўчоқларни кўпчилик тадқиқотчилар овқат пишириш учун хизмат қилганлигини таъкидлаб ўтадилар [20, 52 б.; 21, 22 б.; 4, 33 б.]. Бу типдаги ўчоқлар асосан хоналар ичида қурилган бўлиб, хоналарнинг томида мўри қурилган ва у хонанинг деворлари қора қурум билан қопланишини олдини олган. Ушбу ҳудуднинг бронза даврига оид ёдгорликларидан очиб ўрганилган девор олди ошхона ўчоқлари археологик материаллар намунаси сифатида ўрганилганлиги ва тадқиқотчиларнинг келгусидаги тадқиқотларида ўз ечимини кутаётган муҳим вазифалар хусусида фикрлар билдириб ва шу билан бирга ушбу турдаги ўчоқлар Қадимги Марғиёнаннинг неолит даврида пайдо бўлган ва анъана сифатида бронза даврида фойдаланилганлиги айтиб ўтилган [29, 203-206 б.].

Учинчи типдаги тухумсимон оловхонали вақтинчалик фойдаланишда бўлган ўчоқлардан иборат. Сополли маданиятининг Жарқўтон ёдгорлигида бугунги кунгача олиб борилган тадқиқотлар натижасида бир нечта ўчоқлар очиб ўрганилган бўлиб, уларнинг қурилиш услуби, жойлашиш ўрни ва ички деворларида оловни таъсирини эътиборга олган тадқиқотчилар томонидан улар вақтинчалик фойдаланишга мўлжалланган, яъни мавсумий ўчоқлар, деб қайд қилинган. Бундай ўчоқлардан ҳавонинг иссиқ кунларида вақтинчалик таом пиширишда, сув ва суюқ маҳсулотларни қайнатишда фойдаланилган. Жарқўтон ёдгорлигини арк қисмида очиб ўрганилган ушбу ўчоқлар Сополли маданиятининг Жарқўтон ва Кўзали босқичларга оид эканлиги аниқланган бўлиб, бундай ўчоқларга айнан ўхшаш ўчоқлар бронза даврига оид Қадимги Бактриянинг бошқа турдош маданиятларида бугунги кунгача аниқланмаганлиги таъкидлаб ўтилган [14, 259 б.; 15, 17 б.; 16, 66-71 б.]. Лекин, Шортугай ёдгорлигида уйдан ташқарида, яъни ҳовли қисмида айлана ўчоқлар учраши тўғрисида маълумотлар берилган [30, 19 б.]. Ушбу типдаги ўчоқлар бошқа ҳудудларда очиб ўрганилмаганлигига асосий сабаб қилиб, уларни ҳовлида, яъни очиқ осмон остида бўлганлиги учун уларнинг шу кунгача яхши сақланмаганлигини кўрсатиш мумкин. Ҳовлида қурилган ўчоқлар очиқ осмон остида бўлганлиги ва улардан фақатгина жамоалар ҳавони илиқ кунларида вақтинчалик фойдаланганликлари сабабли, уларни кўпчилиги яхши сақланмай бузилиб кетган, деган фикрдамиз.

Тўртинчи типдаги ўчоқлар ҳам юқоридаги каби уйларнинг ҳовли қисмида қурилган бўлиб, тадқиқотчининг фикрига кўра, бундай ўчоқлар Қадимги Бактриянинг ва Жанубий Туркманистоннинг бронза даврига оид маданиятларида аниқланмаганлиги айтиб ўтилган [15]. Бундай шаклдаги ўчоқлар Саразм ёдгорлигининг энеолит даврига оид қатламларида (тақасимон ўчоқ) учраши ва ушбу ўчоқ овқат пишириш учун хизмат қилганлиги айтиб ўтилган [31, 15 б.]. Шунингдек, Тошкент воҳасидаги мил.авв. IX-VII асрларга оид Бурғулик ёдгорлигининг 3-ертўласида [28, 49-50 б.] ва шу билан бирга Жарқўтон ёдгорлигидан Сополли маданиятининг Мўлали босқичига оид тақасимон ўчоқ борлиги аниқланган [15, 17 б.].

4. Хулоса:

Юқоридаги илмий таҳлиллардан келиб чиққан ҳолда қуйидаги фикрларни билдириб ўтиш мумкин:

- биринчидан, қадимги Бактриянинг бронза даврига тегишли ёдгорликлардан очиб ўрганилган ошхона ўчоқлари тадқиқотчилар томонидан кенг ёритилган бўлсада, лекин қадимги Марғиёнаннинг бронза даврига оид ёдгорликлардан очиб ўрганилган ошхона ўчоқлари эса археологик материаллар намунаси сифатида ўрганилганлиги кўрсатмоқда

- Иккинчидан, бугунги кунда чоп этилган мавжуд тадқиқотларни, архив материалларини илмий таҳлил қилиш, ўчоқларнинг шакли, ўлчами, вазифаларига аниқлик киритиш, таснифни бериш, ривожланиш босқичлар, тарқалиш географияси, бошқа маданиятларнинг бронза, кейинги давр ва этнографик топилмалари билан қиёсий

солиштириш, уларнинг даврий саналари хусусида фикрлар билдириш ва шу билан бирга, ошхона ўчоқларини қадимги Марғиёнанинг бронза даври аҳолисини маиший ҳаётида тутган ўрнини аниқлаш тадқиқотчиларнинг келгусидаги изланишларида ўз ечимини қутаётган долзарб муаммолардан ҳисобланади.

Иқтибослар/ Сноски/ References:

1. Массон Е.А. Краткая хроника полевых работ ЮТАКЭ за 1948-1952 гг. // Труды ЮТАКЭ. – Ашхабад, 1955. Т.V. (Masson E.A. A brief chronicle of the field work of YUTAKE for 1948-1952. // Proceedings of YuTAKЕ. - Ashgabat, 1955. T.V)/
2. Утемурадов Б.Н. Алтындепе и Маргиана: вопросы связей, хронологии и происхождения. – Ашгабад, 1993. (Udemuradov B.N. Altyndepe and Margiana: questions of connections, chronology and origin. - Ashgabat, 1993).
3. Массон В.М. Древнеземледельческая культура Маргианы. – М.- Л.: АН СССР, 1959. – 216 с.(Masson V.M. Ancient agricultural culture of Margiana. – М.- L.: AN SSSR, 1959. – 216 p.).
4. Сарианиди В.И. Древние земледельцы Афганистана. – М.: Наука, 1977. 369 с. (Sarianidi V.I. Ancient farmers of Afghanistan. – М.: Nauka, 1977. 369 p).
5. Сарианиди В.И. Древности страны Маргуш. – Ашхабад: Илым, 1990. 314 с. (Sarianidi V.I. Antiquities of the country of Margush. - Ashgabat: Илим, 1990. 314 p.).
6. Аскарлов А.А., Ширинов Т.Ш. Ранняя городская культура эпохи бронзы юга Средней Азии. Самарканд, 1993. (Askarov A.A., Shirinov T.Sh. Early urban culture of the Bronze Age in the south of Central Asia. Samarkand, 1993).
7. Сарианиди В.И. В поисках страны Маргуш. – М.: Наука, 1993. 286 с. (Sarianidi V.I. In search of the country Margush. – М.: Nauka, 1993. 286 p).
8. Сарианиди В.И. Протозороастрийский храм в Маргиане и проблема возникновения зороастризма. // ВДИ. – 1989. – № 1. (Sarianidi V.I. Proto-Zoroastrian temple in Margiana and the problem of the emergence of Zoroastrianism. // VDI. - 1989. - No. 1.)
9. Hiebert F.T. Origins of the Bronze Age Oasis Civilization in Central Asia // American School of Prehistorik Research Bulletin. 42. - Cambridge, 1994. (Hiebert F.T. Origins of the Bronze Age Oasis Civilization in Central Asia // American School of Prehistorik Research Bulletin. 42. - Cambridge, 1994).
10. Сарианиди В.И. Сельский храм Тоголок I в Маргиане // ВДИ. - М.: 1990, №2. (Sarianidi V.I. Rural temple Togolok I in Margiana // VDI. - М.: 1990, No. 2).
11. Сарианиди В.И. Протозороастрийский храм в Маргиане и проблема возникновения зороастризма // ВДИ. - М.: 1989, №1. (Sarianidi V.I. Proto-Zoroastrian temple in Margiana and the problem of the emergence of Zoroastrianism // VDI. - М.: 1989, No. 1).
12. Хиберт Ф, Мур К. Новые стратиграфические раскопки в Гонур-депе(север) // Информационный бюллетень МАИКЦА. Вып.19. 1994. (Hibert F, Moore K. New stratigraphic excavations in Gonur-depe (North) // AIISSA Newsletter. Issue 19. 1994).
13. Хиберт Ф. Раскопки жилых кварталов Гонур-депе (северный холм, весна 1989 г) // Информационный бюллетен МАИКЦА. Вып.19. 1994. (Khibert F. Excavations of the residential quarters of Gonur-depe (northern hill, spring 1989) // AIISSA Information Bulletin. Issue 19. 1994).
14. Рахимов К.А. Отопительные и кухонные очаги сапаллинской культуры(по материалу раскопок арка Джаркутана) // ИМКУ, вып. 36. Ташкент, 2008. С. 258-259. (Rakhimov K.A. Heating and kitchen hearths of the Sapallin culture (based on the excavations of the Dzharkutan arch) // IMCU, № 36. Tashkent, 2008, P. 258-259).
15. Рахимов К.А. “Сополли маданияти ёдгорликларида олов билан боғлиқ қурилмалар ва ошхона идишлари типологияси” диссер.автореф. т.ф.н. Самарқанд. 2011. Б. 15. (Rahimov K.A. "Typology of fire-related devices and kitchen utensils in the monuments of the Pottery culture" disser. author. Ph.D. Samarkand. 2011. P. 15).

16. Рахимов К.А. Жарқўтон ёдгорлигидаги вақтинчалик фойдаланишга мўлжалланган ўчоқлар // Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси. Хива-2020.5/1- сон. Б. 66-71. (Rahimov K.A. Furnaces intended for temporary use at the Jarqo'ton monument // Bulletin of Khorezm Ma'mun Academy. Khiva-2020.5/1- issue. P. 66-71).
17. В.М. Массонк Кара-депа у Артыка (в свете раскопок 1955-57 г) // ЮТАКЭ. Вып.Х. 1961. С. 350-354. (Massonk V.M Kara-depa near Artyk (in the light of the excavations of 1955-57) // УТАКЕ. Issue X. 1961, P. 350-354).
18. Аскарлов А.А. Сапаллитепа. Ташкент, 1973.173 с. (Askarov A.A. Sapallitepa. Tashkent, 1973.173 p).
19. Аскарлов А.А. Древнеземледельческая культура эпохи бронзы юга Узбекистана. – Ташкент: Фан. 1977. 234 с. (Askarov A.A. Ancient agricultural culture of the Bronze Age in the south of Uzbekistan. - Tashkent: Fan. 1977. 234 p).
20. Сарияниди В.И. Бактрия в эпоху бронзы // СА, № 4. М., 1974. С. 49-71. (Sarianidi V.I. Bactria in the Bronze Age // SA, No. 4. M., 1974. P. 49-71).
21. Сарияниди В.И. Памятники монументальной архитектуры Бактрии // СА, № 1. М., 1977. С. 203-224. (Sarianidi V.I. Monuments of the monumental architecture of Bactria // SA, No. 1. M., 1977. P. 203-224).
22. Кругликова И.Т., Сарияниди В.И. Древняя Бактрия в свете новых археологических открытий // СА, № 4. М.: 1971. С. 154-177. (Kruglikova I.T., Sarianidi V.I. Ancient Bactria in the Light of New Archaeological Discoveries // SA, No. 4. M.: 1971. P. 154-177).
23. Хлопин И.Н. Денгилджитепе и энеолитические земледельцы Южного Туркменистана // Труды ЮТАКЭ, вып. Х. М.: 1961. С.134-224. (Khlopin I.N. Dengildzhitepe and the Eneolithic farmers of Southern Turkmenistan // Proceedings of YUTAKE, vol. H. M.: 1961. P.134-224).
24. Массон В.М. Алтые-депе // Труды ЮТАКЭ, вып. XVIII. М.: 1981. С. 35-55. (Masson V.M. Altye-depe // Proceedings of YUTAKE, vol. XVIII. M.: 1981. P. 35-55).
25. Бердиев О. Изучение памятников эпохи неолита// КД, вып.1. Ашхабат, 1968. .С.9-17. (Berdiev O. The study of Neolithic monuments // KD, issue 1. Ashkhabat, 1968. .P.9-17).
26. Сарияниди В.И. Исследования памятников Дашлинского оазиса// Древняя Бактрия. М. 1976. С. 21-86. (Sarianidi V.I. Studies of the monuments of the Dashli oasis // Ancient Bactria. M. 1976. P. 21-86).
27. Аскарлов А.А., Альбаум Л.И. Поселение Кучуктепа. Ташкент, 1979. 139 с. (Askarov A.A., Albaum L.I. Settlement of Kuchuktepa. Tashkent, 1979. 139 p).
28. Дуке Х.И. Раскопки памятников бургулюкской культуры в 1975 г. // ИМКУ, вып. 13. Ташкент, 1977: С. 48-54. (Duke H.I. Excavations of monuments of the Burgulyuk culture in 1975 // IMCU, no. 13. Tashkent, 1977: P. 48-54).
29. Рахимов. К.А. Қадимги Марғиёнанинг бронза даврига оид девор олди ошхона ўчоқлари хусусида // Ўзбекистон тарихи давлат музейи. «Моддий-маънавий мерос ва умумбашарий қадриятлар» республика илмий-амалий анжуман тўплами. 14-китоб Тошкент 2022. Б. 203-206.
30. Henri-Poul Francfort/ Fouilles de SHortugaai recherché surlasie centrale protohistori que. Paris,1989.Volume I.
31. Исаков А. Саразм. М.: 1971.

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000